

Ю.В. Бальчева
ЦЭМИ РАН
г. Москва
yulia.balycheva@gmail.com

ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Хотя роль технологических инноваций в обеспечении устойчивого экономического роста неоспорима, фундаментальные механизмы инновационного процесса остаются предметом научных дискуссий. В этом контексте исследование региональной специфики инновационного развития представляет существенный исследовательский интерес, позволяя не только выявить их взаимосвязь с макроэкономическими и институциональными факторами, но и определить ключевые элементы, влияющие на эффективность и траекторию инновационного развития.

В рамках данного исследования инновационный процесс анализируется через систему ключевых характеристик, среди которых масштабы распространения инновационных продуктов на рынке, степень её рыночной новизны и уровень экспорта инноваций. В работе исследуется влияние на эти характеристики комплекса взаимосвязанных факторов. Учет взаимосвязи этих факторов позволяет раскрыть сложные взаимодействия между структурными элементами инновационного процесса. При этом выдвигается гипотеза, что разнородные акторы социально-экономических процессов действуют, конкурируют и кооперируются в рамках соответствующих организационных полей. В этом контексте особого внимания заслуживает инновационная деятельность, когда акторам приходится одновременно учитывать требования рыночной эффективности и институциональной среды с учетом различной региональной специфики.

На первом этапе анализа определяются показатели, оказывающие наибольшее влияние на выделенные ключевые переменные. Анализ связей такого рода в рамках одного метода затруднителен из-за большого количества рассматриваемых факторов и ограниченного числа наблюдений. Для решения этой проблемы предлагается создание гетерогенного ансамбля, включающего нескольких методов отбора наиболее важных признаков. На втором этапе происходит распределение числовых значений всех результирующих переменных и выделенных признаков по категориям вида «очень низкий», «низкий», «средний», «высокий» и «очень высокий». С этой целью для каждой категории устанавливаются функции принадлежности с использованием методов нечеткой логики. На третьем этапе осуществляется поиск конфигураций (факторов и их категорий) необходимых, а также достаточных для достижения любого реализуемого результата. С этой целью используется качественный сравнительный анализ нечетких множеств (fsQCA). Это позволяет найти все возможные вариации путей достижения инновационного результата, которые зависят от отдельных характеристик организационных полей в регионах.

Ключевые слова: инновации, инновационное поведение, организационные поля, факторы инновационной деятельности.

Классификация JEL: O31, O32, O33, L25.